

KAM TARQALGAN XITOIY BARGLI KARAMI (*BRASSICA RAPA SUBSP. CHINENSIS L.*) NING BOTANIK TASNIFI, BIOLOGIK XUSUSIYATLARI VA QIMMATLI XO‘JALIK BELGILARI

X.X.Xudoyorova¹, D.M.Yakubova²

¹q.x.f.f.d. (PhD), ToshDAU; ²dotsent, q.x.f.f.d. (PhD), ToshDAU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15378424>

Annotatsiya. Karam turlari asosan dunyoning mo‘tadil iqlimli mamlakatlarida keng tarqalgan bo‘lib, oziq-ovqat ekinlari orasida 25 o‘rinni egallaydi. Har yili dunyoda 16 million gektarga yaqin maydonlarda karamning har xil turlari yetishtiriladi. . Kam tarqalgan xitoy bargli karami (*Brassica rapa subsp. chinensis L.*) ning botanik tasnifi, biologik xususiyatlari va qimmatli xo‘jalik belgilari bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar Toshkent viloyati iqlim sharoitida o‘rganildi.

Kalit so‘zlar: Xitoy karami, genetik, gulpoya, urug‘lar, hosildorlik, o‘suv davri, o‘simlik mahsuldorligi.

Аннотация. Виды капусты распространены преимущественно в стабильный странах мира и занимают 25-е место среди продовольственных культур. Ежегодно в мире различные виды капусты выращиваются примерно на 16 миллионах гектаров земли. Изучены научные исследования по ботанической классификации, биологическим свойствам и ценным хозяйственным характеристикам редкой китайской капусты (*Brassica rapa subsp. chinensis L.*) в климатических условиях Ташкентской области.

Ключевая слова: китайская капуста, генетический, стебель цветка, семена, урожайность, период роста, продуктивность растения.

Annotation. Cabbage species are widely distributed mainly in temperate countries of the world, occupying 25th place among food crops. Every year, various types of cabbage are grown on about 16 million hectares of land in the world. . Scientific studies on the botanical classification, biological characteristics and valuable economic characteristics of the rare Chinese cabbage (*Brassica rapa subsp. chinensis L.*) were studied in the climatic conditions of the Tashkent region.

Keywords: Chinese cabbage, genetics, gulpoya, seeds, productivity, growth period, plant productivity.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi va zarurati. Dunyoda oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda sabzavot ekinlarining o‘rni beqiyos bo‘lib, insoniyatning kundalik iste‘mol mahsulotlarini 70-75 foizini tashkil qiladi. FAO ma‘lumotlariga ko‘ra “2022 yilda dunyo bo‘yicha gulkaram va brokkolidan tashqari karamdoshlar oilasiga mansub sabzavotlar Xitoy (1009,23 ming ga, 33,84 t/ga), AQSh (239,17 ming ga, 41,17 t/ga), Rossiya Federasiyasi (72,18 ming ga, 36,34 t/ga), Ukraina (65,9 ming ga, 26,29 t/ga), Janubiy Koreya (36,16 ming/ga, 71,17 t/ga) davlatlarida keng miqyosda yetishtirilgan”

Kam tarqalgan xitoy bargli (*Brassica rapa subsp. Chinensis L.*) karami ertapishar sabzavot ekini hisoblanadi. Xitoy bargli karamining biokimyoviy tarkibi, quruq modda (4-6,2 foiz), umumiy qand (1,8- 3,1 foiz) va oqsil (1-1,8 foiz) kamroq, lekin kletchatka (0,91-1,47 foiz),

karotin (6,8-16,8 mg/100 g), kalsiy (62-210 mg/100 g), temir (6,9-12 mg/100 g) va C vitamini (45-50 mg/100 g) miqdori yuqoriligi aniqlangan.

Kam tarqalgan xitoy bargli karami (*Brassica rapa subsp. Chinensis L.*) ning botanik tasnifi.- Bugungi kunda er sharida yetishtirilayotgan barcha karamning turlari (*Brassicaceae*) karamdoshlar oilasiga yopiq urug'lilar bo'limi (Magnoliophyta) ikki pallalilar sinfiga (Magnoliatae) mansub bo'lib, ushbu oila 375 avlod va 3200 turga mansub o'simliklarni birlashtiradi (Proxov I.A., Kryuchkov A.V., Ippatev A.N., 1966; Komissarov V.A., 1997). Barcha yetishtirilayotgan karam navlari *brassica* avlodiga mansub bo'lib 50 ga yaqin karam turlarini o'z ichiga oladi.

Ushbu karam turlari hayotining davomligi bo'yicha bir yillik va ikki yillik o'simliklar bo'lib, xitoy bargli karami (*Brassica rapa subsp. Chinensis L.*) bir yillik o'simlik hisoblanadi.

Karam insoniyat tomonidan madaniylashtirilganiga 5 ming yildan ortiqroq vaqt o'tdi. Karamning barcha turlari yovvoyi karamdan kelib chiqqan bo'lib, hali ham O'rta yer dengizi mamlakatlarida yovvoyi turlari uchraydi.

Karamlardan eng qadimiylari bargli xitoy va Pekin karamlari bo'lib, keyinchalik xalq seleksiyasi asosida oq, qizil bosh va savoy karamlari kelib chiqqan. Bundan tashqari, poyaning o'zgarishi natijasida bryussel va kolrabi karamlari paydo bo'lgan bo'lsa, gullarning o'zgarishi bilan –gul karam, turli xil rangli va brokkoli karamlari shakllandi (Lizgunova T.V., 1984; Pivovarov V.F., 1999, Qustavsoon M., 1999).

Xitoy, Koreys va Yapon oshxonasida O'rta yer dengizi mamlakatlariga nisbatan kengroq foydalaniladi. Yer sharida Xitoy bargli karami 70 dan ortiq mamlakatlarda yetishtiriladi va sevib iste'mol qilinadi. VNIISOK ma'lumotlari bo'yicha Xitoy bargli karami vitaminlar, minerallar va biologik faol moddalarga juda boy (quruq modda 3,60-5,33%, mg/100 g, askorbin kislotasi 22,5-37,6 mg/100 g va nitratlar miqdori esa 2862-6748 mg/kg) bo'lib, Janubiy –Sharqiy Osiyoda, ayniqsa Xitoyda juda ko'p yetishtiriladi. Ya'ni, bugungi kunda Xitoyda 120 dan ortiq sabzavot ekin turlari yetishtirilayotgan bo'lsa, ular band etgan ekin maydonining 25% ni Xitoy bargli karami ulushiga to'g'ri keladi.

Tajriba natijalari. - Tadqiqotlarga jalb etilgan 13 ta kolleksiya namunalarining geografik kelib chiqishi bo'yicha jahonning 4 ta, jumladan: O'zbekiston, Xitoy, Rossiya va Tayvan davlatlariga mansub bo'lib, 2005-2006 yillar introduksiya qilingan. Respublikamiz iqlim-sharoitida xitoy barg karamini nav-namunalari morfologik belgilari bo'yicha o'rganilganda andoza "Sharq go'zali" navining barglari asosda yarim g'uj joylashishi, barg plastinkasining sathi silliq, och yashil, barg bandi oq rangda ekanligi aniqlandi. O'rganilgan nav va duragaylar

aynan ushbu morfologik belgilari bo'yicha bir –biridan farq qilganligi qayd etildi .

1-a

2-b

3-c. Xitoy barg karamni nav-namunalari morfologik belgilari bo'yicha farqlanishi (1-a,2-b,3-c rasmlar).

barg qirralari, tomirlanishi va boshqa morfologik belgilari bilan farq qiladi (2—3 rasmlar).

Ushbu morfologik belgilar nav va duragaylarning qimmatli xo'jalik belgilari tovarbopligini, saqla-nuvchanligini baholaydigan asosiy xususiyatlardan biri hisoblanadi.

Tadqiqotlarga xitoy bargli karamining 13 ta nav va namunalari jalb etilgan bo'lib uch yil davomida har bir nav namunalardan 10 tadan o'simliklarda morfo-biologik va qimmatli xo'jalik belgilari, jumladan: o'simlikdagi barglar soni, barg plastinkasi, barg bandining uzunligi, shakli, rangi, hosilning yetilishi 10%, 75%, bitta o'simlikning o'rtacha vazni (g), hosildorlik, tovarbop mahsulot ulushi (%) bo'yicha o'rganildi va biometrik tahlillar olib borildi.

1-jadval

Xitoy barg karami nav, duragaylarining agrobiologik ko'rsatgichlari (ochiq dala sharoitida 2014-2016 yy.)

Katalog raqami	Nav va namunalarining nomi	Kelib chiqishi	Bita o'simlikdagi barglar soni, dona	Barg plastink. uzunligi, sm	Barg bandi uzunligi, sm	O'simlik balandligi, sm	Bargning asosda joylashishi	barg plastinkasining sathi va shakli	Barg bandining rangi
k-117	Sharq go'zali	O'zbekiston	8-9	15	12	28	Barglari yarim g'uj joylashgan	Barg rangi yashil, silliq, kesik ovalsimon, Bargi tomtirinishi yelpig'ichsimon zich.	Bargbandi oq, sersuv
k-133	Vesnyanka	Rossiya	8	11	10	24	Barglari yarim g'uj joylashgan	Barglari asosga nisbatan og'gan, silliq	Barg bandi och yashildan yashilgacha
k-131	Goluba	Rossiya	7	13	12	25	Barglari yarim g'uj joylashgan	Barglari asosga nisbatan yarim og'gan, silliq	Bargbandi oq, sersuv
k-130	Vitavir	Rossiya	8	11	10	20	Barglari yarim g'uj joylashgan	Silliq oval shaklda, qirgimli, taksiz, qirrasli tekst	Barg bandi yorqin yashil, sersuv
k-132	Korolla	Rossiya	9	15	14	30	Barglari yarim g'uj joylashgan	Barglari asosga nisbatan yarim og'gan, silliq	Barg bandi oq yashil, sersuv
k-134	Krasa Vostoka	Rossiya	10	16	17	27	Barglari yarim g'uj joylashgan	Barglari asosga nisbatan og'gan, silliq	Barg bandi och yashil, sersuv
K-135	Xolodok F1	Rossiya	10	15	13	26	Barglari yarim g'uj joylashgan	Silliq oval shaklda, qirgimli, taksiz, qirrasli tekst	Barg bandi yorqin yashil, sersuv

k-41	LB01105	Tayvan	12	15	14	30	Barglari yarim g'uj joylashgan	Tuksiz, keng teskari tuxumsimon, bargqirrasitekst, barg barg bandi yashil. Bargi tomirlanishi dag'al, patsimon,	Barg bandi oq, sersuv, barg bandi yassi silliq
k-109	TB00911	Tayvan	9	19	16	29	Barglari yarim g'uj joylashgan	Silliq oval shaklda, qirqimli, tuksiz, qirrasitekis	Barg bandi yorqin yashil, sersuv
k-110	TB 00912	Tayvan	8	12	11	26	Barglari yarim g'uj joylashgan	Tuksiz, keng teskari tuxumsimon, bargqirrasitekst, barg barg bandi oq-yashil. Bargi tomirlanishi dag'al, patsimon, siyrak	Barg bandi oq
k-111	TB 00916	Tayvan	9	13	12	28	Barglari yarim g'uj joylashgan	Silliq oval shaklda, barg qirrasitekis, barg bandi oq-yashil.	Barg bandi oq, sersuv
k-42	B01106	Tayvan	9	14	12	26	Barglari yarim g'uj joylashgan	Tuksiz, barg qirrasitekis, barg bandi oq-yashil. Bargi tomirlanishi bo'rgan.	Barg bandi oqish
k-120	BP 05	Xitoy	10	13	12	25	Barglari yarim g'uj joylashgan	tuxumsimon, barg qirrasitekis, barg barg bandi oq-yashil. Bargi tomirlanishi dag'al, patsimon, siyrak	Barg bandi oq, sersuv
k-121	BP 31	Xitoy	9	19	16	29	Barglari yarim g'uj joylashgan	Tuksiz, barg bandi yassi nisbatan qisqa, silliq oval shaklda	Barg bandi oq,

Toshkent viloyati iqlim-sharoitida ilk bor (2014-2016 yillar davomida) xitoy bargli karamini 13 ta nav namunalarining morfologik belgi va biologik xususiyatlarini chuqur o‘rganildi hamda mahalliy iqlim sharoitimizga mos ertapishar, serhosil yangi navlarni yaratish uchun birlamchi manbalarni tanlab olindi.

Quyida, xitoy barg karami (respublikamiz iqlim-sharoitida yetishtirilganda) nav va duragaylarining asosiy qimmatli xo‘jalik belgi va xususiyatlariga to‘xtalib o‘tamiz.

2-jadval

Xitoy barg karami nav va duragaylarining qimmatli xo‘jalik xususiyatlari (2014-2016 yy).

Katalog №	Namuna nomi	Kelib chiqishi	O‘svuv davri, kun	O‘simlik baland-ligi, sm	Bitta o‘simlikning o‘rtacha vazni, g	Umumiy hosildorligi, t/ga
k-117	Sharq go‘zali, st.	O‘zbekiston	40	28	238	23,8
k-133	Vesnyanka	Rossiya	35	24	200	20,0
k-131	Goluba	Rossiya	45	25	247	24,7
k-130	Vitavir	Rossiya	45	20	237	23,7
k-132	Korolla	Rossiya	52	30	248	24,8
K-134	Xolodok F1	Rossiya	55	26	266	26,6
K-135	Krasa Vostoka	Rossiya	49	27	240	24,0
k-41	LB01105	Tayvan	38	30	266	26,6
k-109	TB00911	Tayvan	37	29	204	20,4
k-110	TB 00912	Tayvan	39	26	210	21,0
k-111	TB 00916	Tayvan	39	28	225	22,5
k-42	LB01106	Tayvan	35	26	200	20,0
k-120	BP 05	Xitoy	32	25	209	20,9
k-121	BP 31	Xitoy	35	29	207	20,7

Kolleksiya ko‘chatxonasida o‘simliklarning texnik yetilishi vizual usulda aniqlandi va hosil yig‘im-terimi amalga oshirildi

Xulosa. Xitoy bargli karam namunalarining morfologik belgilari o‘rganilganda barg plastinkalarining qirralari, barg bandi va barg tomirlarining joylashishi, barg rangi bilan ham bir-biridan farqlanishi kuzatildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. E.M.Amanova X,Xudoyorova Perspective Sources from the Collection of Chinese cabbage (*Brassica rapa* subsp. *chinensis* L) for Breeding. International Journal of Biological Engineering and Agriculture (May 2023). – USA, 2023. – Volume 2. – Issue 5. – P. 49-53 (ISSN: 2833-5376; IF: 9.51/2023)
2. M.E.Amanova, X,Xudoyorova Kam tarqalgan xitoy bargli karam (*Brassica rapa* var. *chinensis*) ning istiqbolli nav namunalarini tanlash. “O‘zbekiston agrar fani xabarnomasi” jurnali. – Toshkent, 2023.–№ 4 (10/2).–B. 104-108 (06.00.00; № 7)
3. X,Xudoyorova, Xudayarov M.M. Morfobiologicheskaya i bioximicheskaya xarakteristika sorta kitayskiy kapusty (*Brassica chinensis* L.) dlya osennogo vygashchivaniya. Integrirovannaya sistema zashchity rasteniy ot vreditel'ey i bolezney (monografiya). –

Germaniya, 2021. – B. 186-189

4. Amanova M.E.,Rustamov A.S. X,Xudoyorova Xitoy bargli karamining agrobiologik xususiyatlari. “Shirin meva Agribiznes” jurnali. – Toshkent, 2022. – № 22. – B. 26-28.
5. X,Xudoyorova, Xitoy bargli karami (*Brassica rapa* subsp. *chinensis* L.) ning ertapishar nav namunalarini tanlash. “Qishloq xo‘jaligi, atrof-muhit va barqaror rivojlanish” milliy konferensiyasi. – Toshkent, 2023. – B. 20-23
6. X,Xudoyorova, Xitoy bargli karami (*Brassica rapa* subsp. *chinensis* L.) ning hosildor va sifatli hosil miqdori yuqori nav namunalarini tanlash. “Qishloq xo‘jaligi, atrof-muhit va barqaror rivojlanish” milliy konferensiyasi. – Toshkent, 2023. – B. 20-23